

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Мунинова Н.А.

Старш преп., ТИТЛП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446086>

Аннотация. В выступлении рассматриваются вопросы, связанные с педагогическим мастерством преподавателя высшей школы. Педагогическое мастерство рассматривается как основа эффективной профессиональной деятельности педагога.

Ключевые слова: педагогическое мастерство; педагогическая подготовка; компетентность; высшая школа.

Abstract. The report deals with the problems of solving professional pedagogical problems and high level of educational process organization. The foundations of pedagogical mastery are laid in the process of teacher training and independent pedagogical activity.

Key words: pedagogical skills, expertise, higher education institutes.

1. В настоящее время в педагогической литературе имеются различные характеристики понятия «педагогическое мастерство», но нет единого определения, точно и полно раскрывающего его сущность и содержание.

2. С.Д. Якушева понимает педагогическое мастерство как профессиональное умение оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности, направленность их на всестороннее развитие и совершенствование личности, формирование ее мировоззрения, способностей. Ученый считает, что педагогическая культура, профессиональная компетентность педагога, педагогические умения и способности, речевая культура, педагогическое взаимодействие, умение управлять собой, педагогическое общение и этика, а также психолого-педагогические знания являются слагаемыми педагогического мастерства.

3. А.И. Щербаков понимает мастерство как синтез научных знаний, умений и навыков методического искусства и личных качеств преподавателя. При этом личностные качества оцениваются как детерминанты формирования профессиональных качеств, поскольку процесс приобретения мастерства происходит именно на личностном уровне.

4. И.А. Зязюн понимает под мастерством комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности, к которым он относит: 1) гуманистическую направленность деятельности педагога; 2) профессиональные знания; 3) педагогические

способности; 4) педагогическую технику. Педагогическое мастерство, по его мнению, является самоорганизующейся системой в структуре личности, где системообразующим фактором выступает гуманистическая направленность, позволяющая целесообразно выстраивать педагогический процесс.

5. Основы педагогического мастерства закладываются в процессе педагогической подготовки и самостоятельной педагогической деятельности преподавателя. Педагог-мастер – это специалист высокой культуры, мастер своего дела, он в совершенстве владеет преподаваемой дисциплиной, методикой обучения и воспитания, обладает психологическими знаниями, а также знаниями в различных отраслях науки и искусства. Проявление мастерства заключается в успешном решении профессионально-педагогических задач и высоком уровне организации учебно-воспитательного процесса.

6. На современном этапе социально-экономического развития Республики Узбекистан особую актуальность приобретает проблема повышения эффективности процесса обучения студентов вузов. Стремление к активному внедрению новых педагогических технологий свидетельствуют о том, что механизм саморазвития высшей школы запущен и начинает действовать. Его основные источники содержатся в творчестве преподавателей, их инновационной деятельности.

7. Важнейшим условием совершенствования учебного процесса является повышение педагогического мастерства преподавателя, который был и остаётся стержневым звеном любой педагогической системы.

Изучение словообразовательных категорий предполагает организацию учебного материала на основе общности деривационного значения, что, во-первых, представляет языковые единицы иностранным учащимся в тематическом и функциональном единстве, во-вторых, способствует глубокому пониманию как лексического, так и словообразовательного содержания, а в-третьих, знакомит иностранную аудиторию с русской языковой картиной мира, что, несомненно, делает процесс изучения русского языка более захватывающим и эффективным.

В «Учебнике русского языка для иностранных студентов-филологов» Н.А. Лобановой, И.П. Слесаревой дан отдельный комментарий о родовых различиях в именах существительных, обозначающих лицо. Во всех пособиях указан тот факт, что наименования лиц женского пола, как

правило, являются вторичными по отношению к коррелятам мужского рода

Использованная литература:

1. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. – М.: Академический проект, 2004. – 432 с.
2. Андриади И.А. Основы педагогического мастерства. – М.: Академия, 1999. – 160 с.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
4. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Слостенина. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

